

ВИЖАГИҶО ВА БАРТАРИЯТҶОИ ШАРҶИ ҶОМЕИ “МАСНАВИИ МАЪНАВӢ”-И КАРИМ ЗАМОНӢ

САИДОВ МИРХИДОЯТУЛЛО ФАЙЗУЛЛОЕВИЧ

Докторант (Phd) кафедри иранской филологии факультета языков Азии и Европы,
Таджикский национальный Университет

В статье исследуются особенности, преимущества и научно-литературная значимость труда Карима Замани «Полный комментарий к Маснави-йе-Ма’нави», а также проводится сравнительный анализ его отличительных черт по отношению к другим комментариям к «Маснави». Книга Карима Замани является одним из самых авторитетных и полных современных толкований шедевра Мавланы Джалалуддина Балхи (Руми). Благодаря многолетнему труду автору удалось изложить сложные смыслы и мистические аллюзии Мавланы доступным, но при этом научным языком, понятным широкому кругу читателей. Автор стремился разъяснить трудные суфийские концепции, избегая переусложненной философской терминологии. Каждое бейт (двустихие) сначала анализируется с точки зрения лексики и грамматики, после чего раскрывается его внутренний смысл с опорой на аяты Корана и пророческие хадисы. В данном комментарии используются и другие труды Мавланы, такие как «Диван-и Шамс» и «Фихи ма фихи», а также авторитетные толкования предшественников. Автор предлагает новый логический взгляд на вопросы, которые веками оставались предметом дискуссий среди комментаторов. Данный труд является уникальным источником как для исследователей литературы и ирфана (суфизма), так и для обычных любителей поэзии, стремящихся постичь глубину идей Мавланы. Он позволяет читателю не только насладиться красотой стиха, но и осознать этические и воспитательные идеи “Маснави” в контексте повседневной жизни.

Ключевые слова: Маснави-йе-Ма’нави, Мавлана Джалалуддин Балхи, комментарий, анализ, исследователь, Карим Замани, особенности, научно-литературное наследие.

Дар тули таърихи адабиёти форсутоҷик осоре, ки дар бобати он шарҳу тафсири мабсути мухтасар сурат гирифтааст, пуршуморанд. Танҳо дар ҳақиқати як андеша шаке нест, ки аз миёни осори мавриди назар беш аз ҳама шоҳкори адабиёти ҷаҳон “Маснави маънавӣ”-и Ҷалолуддини Балхӣ мавриди тафсиру ташреҳи муҳаққиқону адабиётшиносон қарор гирифтааст, ки ин беиллат нест.

Маврид ба қайд аст, ки на танҳо “Маснавӣ”, балки девони ғазалиёту дигар осори гаронсангаш саршори ранҷу тамсилҳои ирфонӣ, розҳои малакутӣ, таркибу таъбироти печидааст, ки фаҳму даркашон ба осонӣ муяссар намегардад, ниёз ба шарҳу тафсир дорад. Ин зарурат ва эҳтиёҷи шарҳу баён ҳамзамон бо таълифи асар эҳсос мешудааст. Беҳуда нест, ки пажӯҳандагон бар асоси мисолу далелҳои баргирифта аз осори Мавлоно, аз ҷумла “Мактубот” –у “Фихи мо фихӣ” қайд намудааст, ки Мавлоно дар нишасту чаласоти хеш бо муридони бархостӣ эшон ба бисёре аз масоили муҳам худ шарҳу баён медодааст.

Воқеан, ба қавли донишманди номвари муосири Эрон. М. Шафеии Кадканӣ “Маснави маънавӣ” – и Мавлавӣ Ҷалолуддин аз бузургтарин ҳамосаи руҳонии башарият аст, ки Худованд барои ҷовидона кардани фарҳанги эронӣ онро ба забони порсӣ ҳада кардааст ва ҳанӯз башарият дар нахустин паллаҳои ин асари жарфу беҳамтост”. [3]

Маснавӣ дар ҳаҷм гар будӣ чу чарх,

Дарнагунҷидӣ дар ӯ з-ин ним барх [2].

Мавлоно бар он талабаи ҷавон аз он замон, ки маснавиро зеро сар ниҳода буд ва хуфта буд, бонг зад, – ба ин китоб, бо дидаи тақриму хурмат бингар! То имрӯз, ки ҳафт қарн аз он лаҳза мегузарад, ҷиҳатгириҳо ва воқунишҳои мухталифе нисбат ба ин китоб дида шудааст. Худи Мавлоно дар тавсифи ин китоби азим мегӯяд:

Ҳар дӯконерост савдои дигар,

Маснави дӯкони фақр аст, эй писар.
Дар дӯкони кафшгар чарм аст хуб,
Қолаби кафш аст агар бинӣ ту чӯб.
Пеши баззозон қазу адкан бувад,
Баҳри газ бошад, агар оҳан бувад.
Маснавии мо дӯкони ваҳдат аст,
Ғайри воҳид ҳар чи бинӣ, он бут аст.
Бут сутудан баҳри доми оммаро,
Ҳамчунон дон кал-ғароиқул-ӯло [2].

Ҳарчанд ки дар асри худ шогирдони Мавлоно пай бурда буданд, ки Маснави дӯкони фақру ваҳдат аст, вале ҳеҷ шарҳу тафсири хоссе дар он замон бар Маснави ё “Девони кабир” навишта нашуд. Султон Валад баъди ғавти Мавлоно дар “Валаднома”-и худ кӯшиш намудааст, то қисме аз абёти Маснавиро шарҳ диҳад, ки албатта гиреҳи чандоне аз маснави накушодааст. Аз қарни нухум ба баъд иқболи шоирон ва нависандагон ва шореҳон ба “Маснави” бештар шуд. Алоуд-давла Саманой, Шоҳ Неъматуллоҳи Валӣ, Хоҷа Абулвафои Хоразмӣ ва баъдҳо шогирди ӯ Камолуддин Ҳусайни Хоразмӣ, Шоҳ Қосими Анвор, Мулло Ҳусайн Воъизи Кошифӣ, Қутби Чаҳрамаӣ, ҳар як ба фароҳури ҳоли хеш аз Маснави баҳра гирифтаанд ва гоҳо ба баъзе аз абёту ашъори Мавлоно шарҳ навиштаанд. Як ишколи бузурги шуруҳи ин давра ин аст, ки аксари ин шарҳнигорон аз орову афкори Ибни Арабӣ, махсусан “Қасасул-ҳикам” ва “Футуҳоти маккия” барои шарҳи маснави истифода кардаанд. Ҷомӣ дар қарни нухум ва Мулло Ҳодӣ Сабзаворӣ дар асри сездҳум беш аз ҳама шарҳнигорон аз шеваи Ибни Арабӣ мутаассир гаштаанд.

Камолуддин Ҳусайни Хоразмӣ дар китоби “Қавоҳирул-асрор ва завоҳирул-анвор”, ки шаҳре аст бар се дафтари Маснави фаровон ба орои Ибни Арабӣ истинод кардааст. Дар Туркия Судӣ Иброҳим Дада Қуниевӣ, Анқаравӣ ва Гулпинорлӣ ба Маснави ва шарҳи он тамоюли шадиде нишон додаанд. Дар Ҳинд, Покистон, Миср ва Афғонистон низ, қасоне ба тафсир ва ё гузиниши Маснави ва Девони Кабир эҳтимом варзидаанд.

Агар фақат аз дӯстдорон ва мураввичини орои Мавлоно ном бурда шавад, мақсуд ва мурад дар ин гуфтор дур хоҳад афтод. Танҳо барои ишора аз чанд тан, ки дар ин арса номовартаанд, номе мебарем. Хоҷа Айюб, Валӣ Муҳаммади Акбарободӣ, Баҳрул-улум Абдулваҳҳоб Аззом, Жозеф Фон Ҳомер Пургштал, Фридрих Рюккерт, Рейнолд Аллейн Николсон, Фритс Мейер, Морижон Мула, Аннемари Шиммел, ва ғ... Дар Эрон Бадеуз-замон Фурӯзонфар, Чалолуддин Ҳимой, Шайх Муҳаммад Тақии Чаъфарӣ, доктор Муҳаммади Истеъломӣ, доктор Абдулҳусайн Зарринқуб, доктор Абдулкарим Суруш, доктор Чаъфари Шаҳидӣ ва Карим Замонӣ, ҳар як аз манзари хоссе ба шарҳу тафсири Маснави пардохтаанд. Фурӯзонфар дар “Шарҳи Маснавии шариф” худ фақат се ҳазору дуводҳа байт аз “Маснави”-ро шарҳ додааст. Фурӯзонфар илова бар шарҳи “Маснави”, ба тасҳеҳи “Девони кабир”, “Фиҳи мо фиҳи” ва “Маориф”-и Баҳои Валад нис пардохтааст, ки радпои ҳамаи онҳоро дар “Шарҳи Маснавии шариф” низ мебинем. Чалолуддин Ҳимой дар ду китоби “Мавлавинома” ва “Джи хушрубӯ” фақат тавонистааст бархе аз андешаҳои Мавлоно монанди вилоят, ақл, ишқ ва ваҳдати вучуд, чабру ихтиёрро таҳлил кунад.

Дар ҳақиқат, ин ду бузургвор аз орои Ибни Арабӣ ба шиддат мутаассир буданд. Аллома Чаъфарӣ ба таври васеъ дар бораи Маснави ва ҳатто бисёре аз маорифи динӣ баҳс кардааст. Ҳавошӣ ва тавзеҳоти ҷонибии аллома Чаъфарӣ китобашро бештар ба як “Доиратул-маориф”-и исломӣ монанд кардааст. Доктор Зарринқуб дар “Сирри най” ва “Баҳр дар кӯза” ва китоби мафқудшудаи ба номи “Нардбони осмон” бо ҳамон нигоҳу равиши ҳамешагии худ ба Маснави нигаристааст.

Лозим ба ёдоварӣ аст, ки доктор Зарринқуб ба хотири ихотае, ки бар таърих, хоссатан таърихи тасаввуф дорад, аз ин дониш барои фаҳми “Маснави” баҳраи фаровоне бурдааст. Доктор Суруш дар суханрониҳо ва дуруси донишгоҳӣ ва мақолате, ки дар ҳар ҷо мунташир кардааст, кӯшидааст, то ки орои Мавлоноро ба манзалаи як дастгоҳи ирфонӣ барои таблиғи

дин матраҳ кунад. Касоне ҳам кӯшиш намудаанд, то ба шеваи пилаконӣ ва байт ба байт Маснавиरो маънӣ карда, аҳёнан оёту амсол ва ҳикматҳову нукоти ирфонии ин китоби азимро тавзеҳ диҳанд. Мусо Насрӣ, доктор Муҳаммади Истеъломӣ, Абдулбоқӣ Гулпинорлӣ, Карим Замонӣ аз ин шева истифода кардаанд. Истеъломӣ бештар ба завоҳири каломии Мавлоно пардохтааст, ба ҳамин хотир дар фаҳми бисёре аз нукоти душвору амиқи Маснави ноком мондааст. Гулпинорлӣ кӯшидааст, то аз ҳар як байте як тафсири мухтасар ироа кунад. Гулпинорлӣ бар хилофи Судиву Анқаравӣ ба ҳавошии зиёд даст назадааст. Ҳамин амр аст, ки китоби “Наср ва шарҳи “Маснави”-ро барои хонандаи имрӯзӣ то ҳудудӣ мақбул кардааст. Ғайр аз хонандагони маъмуливу мутавассита бархе аз хонандагону муҳаққиқони ҳирфай низ ба ин китоб рӯйи хуш нишон додаанд.

Аммо “Шарҳи ҷомеи Маснавии маънави”-и Карим Замонӣ аз бисёр ҷиҳат нисбат ба ҳамаи ин шуруҳи палаконӣ ва байт ба байт рӯҳ ва бартарият дорад. Карим Замонӣ тақрибан тамоми шуруҳи пешинро дар мутолиа гирифта, сипас кӯшиш намудааст, то ки маъноӣ муҳселе аз миёни он тавзеҳот ба дар кашида, фарочашми хонанда ниҳад. Дар ҷилди аввали ин тафсир изҳори назари доктор Зарринқӯб, доктор Абдулкарим Суруш, доктор Муҳаммад Ризо Шафеи Кадканӣ, доктор Саид Ҷаъфари Шаҳидӣ дар матлаи китоб омадааст. Ин бузургон шеваи кори Карим Замониро сутуда, онро дархури тааммул донистаанд. Манобеи поёнии “Шарҳи ҷомеи Маснавии маънави” низ нишон медиҳад, ки нависанда илова бар нақди дарунӣ, ба нақди берунӣ ҳам тавачҷуҳ дорад. Бархе аз он манобеъ мустақиман ба шарҳи “Маснави” иртиботе надоранд, вале нависанда ба наҳви хунармандонае аз он маълумот ва манобеъ баҳра мегирад.

Қайд кардан ба маврид аст, ки ошноии нависанда бо забони арабӣ ва мутуни динӣ боис шудааст, ки нависанда аз тафсирҳои куръонӣ ва манобеи аввалияи арабӣ баҳраҳои фаровоне бигирад. Албатта, устод Фурӯзонфар дар ду китоби “Аҳодиси маънави” ва “Маъҳазӣ қисас ва ва тамсилоти маснави” ба бисёре аз мутуни мавриди истифодаи Мавлоно ишора кардааст, вале устод Фурӯзонфар дар ҷиҳати тарҷумаи ибороти арабии он мутун коре накардааст. Карим Замонӣ тақрибан тамоми ибороти арабии “Маъҳазӣ қисас ва ва тамсилоти маснави” ва ҳатто аҳодис ва оёте, ки зикр мекунад, тарҷумаи сода ва равонӣ низ аз онҳо ба даст медиҳад ва гаҳгоҳ ба шоирони араб, ба вижа Ибни Фориз низ истинод мекунад.

Набояд фаромӯш кард, ки чуну чароҳои сарфиву наҳвии нависанда низ гоҳ гиреҷкушост. Нависанда дар тавзеҳи абёт ба аксари шуруҳи қадиме, монанди шарҳи Маснавии “Латоифул-маънави мин ҳақоикил-маснави” – асари Абдуллатиф ибни Абдуллоҳи Аббосӣ, “Шарҳи маснави” – асари Ҷоҷӣ Имдодуллоҳ Соҳиб Муҳочирӣ Маккӣ, “Шарҳи маснави – ал-Манҳачул-қавӣ литуллобил-маснави” – асари Юсуф ибни Аҳмади Мавлавӣ тавачҷуҳ кардааст. Албатта, шарҳҳои нав низ аз назари Карим Замонӣ пинҳон намондааст. Гоҳе мавсуф даҳҳо раъйи ҷадиду кӯҳнаро зеро ҳам мечинад ва хулосаи ниҳоиро ба хонанда вогузор мекунад, барои мисол тафсири ин байт:

Лоғ ин чарҳи қадим карду мурд,
Обрӯи сад ҳазорон чун ту бурд [2].

Афқору назари Фурӯзонфару Акбарободӣ, Муҳаммад Афзалу Анқаравӣ ва Гулпинорливу Гавҳаринро як ҷо ҷамъ мекунад, то хонанда роҳаттар битавонад перомуни маъноӣ байт хулосабарорӣ намояд.

Мусаллам аст, ки ташреҳоту тавзеҳоти Карим Замонӣ сирфан гузоришнависӣ нест, балки муҳаққик кӯшиш намудааст, ки дар мавриди орои шореҳон низ чуну чаро намояд. Маъноӣ ҳосилшудаи ин байт, ки ӯ аз дили байт берун мекашад, ҳамвора мавриди қабули хонанда воқеъ намешавад, вале нуктаи калидӣ аҳаммияти ин аст, ки оё нависанда ба он маъноӣ ниҳой талош кардааст, ё на? Замонӣ мекушад, то чандон ба ҳавошӣ напардозад, ба қавли Мавлоно ба паҳно наравад, вале нудратан матолибе зикр мекунад, ки дар тафсири “Маснави” чандон корсоз нест [4].

Мучтабо Башардӯст дар хусуси баҳрагирии Карим Замонӣ дар шарҳнигорияш мегӯяд: “Вай бо ин ки медонад шуруҳе, ки ба таъсир аз Ибни Арабӣ навишта шуда, ағлаб

гумроҳкунандаанд, вале боз ба орои Ибни Арабӣ, хосса “Қусусул-хикам” ва “Футуҳоти Маккия” истинод мекунад. Ин шеваи тафсир аз назари илмӣ саҳеҳ нест. Бардоште, ки Ибни Арабӣ аз “ваҳдати вучуд” ва “инсонии комил” дорад, бо бардошти Мавлоно аз ин ду мақула фарқ дорад” [5, с. 20].

Воқеан, дар “Маснавӣ” истилоҳот ва таъбироте матраҳ шудааст, ки айнан Ибни Арабӣ ва пайравони ӯ низ аз он таъбироту мусталаҳот баҳра мегирифтанд, вале бардошти ҳамаи онҳо яксон набуд. Барои мисол, вожаи “адам” дар “Маснавӣ” фаровон ба қор рафтааст ва Ибни Арабӣ низ ба ин вожа алоқаи зиёде дорад, аммо бардошти Мавлоно ва Ибни Арабӣ аз “адам” якранг нест. Ибни Арабӣ “адам”-ро анқариб бо аъёни собита мусовӣ мегирад, вале Мавлоно бардошти дигаре аз “адам” дорад.

Ин бубин, боре, ки ҳар к-аш ақл ҳаст,
Рӯзу шаб дар ҷустуҷӯи нест ҳаст.
Дар гадоӣ толиби ҷуде, ки нест,
Бар дуконҳо толиби суде, ки нест.
Дар мазорей толиби дахле, ки нест,
Дар мағорис толиби нахле, ки нест.
Дар мадорис толиби илме, ки нест,
Дар савомей толиби ҳилме, ки нест [2].

Ё ин ки:

Чун шунидӣ шарҳи баҳри нестӣ,
Кӯш доим, то бар ин баҳр истӣ.
Чунки асли коргоҳ он нестист,
Ки халову бенишон асту тихист.
Ҷумла истодан пайи изҳори қор,
Нестӣ ҷӯяндӯ ҷойи инқисор.
Лочарам истоди истодан Самад,
Қоргоҳаш нестиву ло бувад.
Ҳар қучо ин нестӣ афзунтар аст,
Қори ҳаққу қоргоҳаш он сар аст [2].

Дар тафсири “Маснавӣ” чанд нуқтаи муҳимме бояд муруот шавад, вагарна муфассир дар фаҳми абёт ноком мемонад. Аввал ин ки муфассири “Маснавӣ” ғайр аз ошноӣ бо мутуни адабӣ бо донишҳои дигаре, монанди усул, фикҳ, мантиқ, фалсафа, қалом, тафсир, ҳадис, нучум ва ирфон низ бояд ошно бошад. Меғӯянд Фурӯзонфар дар авоҳири умр меғуфт, ки ҳар чи аз умрам бештар меғузарад ва бо “Маснавӣ” бештар ошно мешавам, аз тафсири он нотавон мешавам. Фурӯзонфар дақиқан медонист, ки Мавлоно аз тамоми маориф ва мутуни пешин баҳра гирифта буд. “Як муфассири “Маснавӣ” чӣ гуна метавонад бар он ҳама манобеъ дастрасӣ пайдо кунад”.

Ҷиҳати дигар дар ин масъала ин аст, ки муфассири “Маснавӣ” бояд таҷрибаҳои сӯфиёна ва муқошифоти дарунии Мавлоноро мавриди назар қарор диҳад. Мавлавӣ танҳо аз китобҳои пешин баҳра нагирифтааст, балки худ низ оташфишони ҷӯшоне буд, ки дам ба дам тавлиди андеша мекард. Муфассироне, ки бо нигоҳи берунӣ ба “Маснавӣ” менигаранд, камтар метавонанд ба ин оламҳои роҳ пайдо кунанд.

Нуқтаи сеюм маърифат ва биниши таърихӣ аст, ки муфассир аз он бояд бархурдор бошад. Биниши таърихӣ бар хилофи дидгоҳи ирфонӣ тақаддусшикан, таҷзиягарову воқеънигар аст. Мучтабо Башардӯст дар ин хусус меғӯяд, ки шарҳиногорони мо умуман Мавлоноро “дар арш меҷӯянд” ва гӯё тасаввур мешавад, ки Мавлонову Шамс дар олами метафизикӣ бархурд карда бошанд, на физикӣ. Ин боис мегардад, ки ҳамаи муаллафоти тазкиранависон мавриди қабули таърихнигорон қарор нагирад. Матолибе, ки дар рисолаи “Сипаҳсолор” ва “Манокӣбул-орифин”-и Афлӯкӣ дарҷ гардидааст, аксари он аз дидгоҳи як муаррихи реалист мақбулу маъқул нест. Новобаста аз ин, шарҳиногорони “Маснавӣ” аз он матолиб ба таври фаровон баҳра гирифтаанд.

